

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17523183>

MILLIY INTERNET MEDIALARIDA DATA MATERIALLARNING QO‘LLANILISHI

Adilbek Polatbayevich Latipov

adilbeklatipov@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada O‘zbekistondagi Internet saytlarida data materiallarning yoritilishi haqida so‘z boradi. Ularda visual tasvirlarning ochib berilishi, data materiallarni vizuallashtirish ko‘nikmasini rivojlantirishdagi kamchiliklar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: ma’lumotlar jurnalistikasi, gazeta.uz, vizalizatsiya, Internet, anhor.uz, saytlar.

Raqamli texnologiyalar va axborotning keng tarqalishi davrida media makonida data jurnalistikaning roli tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu format tahliliy ko‘nikmalarni, yirik hajmdagi ma’lumotlar (Big Data) ni qayta ishlashni va natijalarni tushunarli yetkazib berish qobiliyatini o‘zida jamlagan. Bugungi kunda ma’lumotlar jurnalistikasi dunyoning har bir chetida rivojlanib bormoqda. Yangiliklar turli infografikalar, vizual ko‘rinishlar bilan boyitilmoqda. Biroq, bu kabi ma’lumotlarning hammasini ham data-material sifatida qabul qilib bo‘lmaydi. Chunki, data jurnalistikaning o‘z talabi bor. Data-jurnalist Saymon Rojers ham bu fikrni tasdiqlaydi. Uning qayd etishicha, ma’lumotlarning data-material sifatida shakllanishi uchun ma’lumotlar yana bir narsani bajarishi - ahamiyatli bo‘lishi kerak. “Eng yaxshi jurnalistik usullar, jumladan, vizualizatsiya, qisqa izohlar, yuqori texnologiyalarni birlashtirgan holda materialni o‘zgacha tarzda yetkazib berish - bu data jurnalistika. U ochiq, qulay va ma’rifiy bo‘lishi kerak”, deydi u.

Vizualizatsiya ma'lumotlar jurnalistikasining poydevori. Grafiklar, xaritalar va interaktiv panellar murakkab ma'lumotlarni keng auditoriya uchun tushunarli va jozibador qiladi. Vizual ma'lumotlar nafaqat axborotni qabul qilishni osonlashtiradi, balki uning esda qolishi uchun ham urg'u beradi. Shu bilan birga, bu yangiliklar sifatini yaxshilash, shaffoflik va ishonchni oshirish, demakdir.

Bugun O'zbekistonda internet jurnalistikasi rivojlanib bormoqda. Yangiliklarga qaratilgan onlayn nashrlar jurnalistikaning zamonaviy ko'rinishini shakllantirishda muhim drayverdir. Aytish mumkinki, data jurnalistika O'zbekiston jurnalistika sohasida amaliy aksini topmoqda. Axborot uzatishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud va jurnalistning kreativligi ham bu o'zgachalikni yetkazib berishda zarur. Data jurnalistikani esa mana shunday keng fikrlilikning mahsuli deyish mumkin. Chunki unda ko'p sonli ma'lumotlar turli vizual ko'rinishlarda keltiriladi. Bu esa o'quvchiga ma'lumotni yetkazib berishda yaxshi usul sifatida keng qo'llaniladi. Garchi xorijiy onlayn nashlarda bo'lgani kabi, data-materiallarni e'lon qilishda yangi formatlarni uchratmasakda, milliy internet mediamiz bugun bu bosqichni, data-materiallarni turli ko'rinishlarda taqdim etish imkoniyatlarini o'rganmoqda. Ular qatorida "Gazeta.uz", "Spot.uz" hamda "Anhor.uz" kabilarni misol keltirish mumkin. Masalan, "Gazeta.uz" sayti interaktiv material va multimedia elementlarini taqdim etadi. Saytda turli infografikalar, vizual kontentlar muntazam berib boriladi. Ayniqsa, jamiyat hayotiga oid dolzarb mazvulardagi maqolalarni yanada ochib berishda, statistik raqamlarni aniq tasvirlashda "Gazeta.uz" infografikalarga murojaat qiladi. Keling, ularning ayrimlarini tahlil qilamiz.

2022-yilning 12-dekabrda "Gazeta.uz" saytida e'lon qilingan "Infografika: O'zbekistonda yarim asr davomida qishki harorat qanday o'zgargan?"¹ sarlavhali maqola O'zbekistonda 1972-yildan 2021-yilgacha bo'lgan qish mavsumidagi havo harorati bo'yicha Uzgidromet ma'lumotlari tahlil qilinadi. Unda oldingi yillarda qish ancha sovuq bo'lgani ta'kidlanadi. Ma'lumotlar qish mavsumidagi minimal

¹ Gazeta.uz. Инфографика: Как менялась зимняя температура в Узбекистане за полвека.
<https://www.gazeta.uz/ru/2022/12/12/cold-weather/>

haroratlarning o'zgarishini ko'rsatib, ba'zi hududlarda haroratning normal qiymatlaridan sezilarli darajada farq qilishi kuzatiladi. Boshqa mamlakatlarda ham shunga o'xshash harorat o'zgarishlari kuzatilishi va bu global isishning bir qismi ekanligi aytiladi.

Keling, bevosita infografikaga to'xtalsak. Maqolada infografika grafiklar va diagrammalar ko'rinishida taqdim etilib, ularda O'zbekistonning 13 ta shahridagi qish mavsumidagi minimal harorat o'zgarishi ko'rsatilgan: rangli sxemalar va grafik elementlardan foydalanish orqali o'n yilliklar davomida harorat o'zgarishini oson kuzatish mumkin. Masalan, iliq ranglar yuqori haroratlarni, sovuq ranglar esa past haroratlarni ko'rsatadi.

Infografika ma'lumotlar bilan o'zaro ishlash imkonini beradi, bu foydalanuvchilarga aniq shaharlar va yillarni tanlash orqali harorat bo'yicha batafsil ma'lumotlarni ko'rishni ta'minlaydi. Infografika - maqolaning matn qismini yaxshi tushunish uchun yordamchi. U o'zgarishlarni aniq tasvirlaydi va materialning asosiy mavzusini qo'llab-quvvatlaydi.

Quyidagi infografikada O'zbekistonning turli shaharlarida 1972-yildan boshlab qish mavsumidagi minimal haroratlar ko'rsatilgan: turli harorat diapazonlarini ko'rsatish uchun ko'k rang gradatsiyasidan foydalanilgan.

Qoramtir ko‘k rang eng past haroratlarni ($\leq -34,2^{\circ}\text{C}$), och ko‘k rang esa nisbatan past haroratlarni ($\leq -21,1^{\circ}\text{C}$) ifodalaydi. Har bir shahar uchun minimal harorat va uning qayd etilgan yili ko‘rsatilgan.

Ma’lumotlarning aniq va qisqa taqdim etilishi infografikani keng auditoriya uchun, jumladan meteorologiya sohasida maxsus bilimga ega bo‘lmagan odamlar uchun ham tushunarli qiladi. Professor Jonatan Greyning “Data jurnalistika bo‘yicha qo‘llanma”sida ta’kidlanganidek, ma’lumotlar bilan ishlash keng va noma’lum hududga kirishga o‘xshaydi. Bir qarashda, asosiy ma’lumotlar ko‘z va miya uchun shunchaki hayratlanarli va mujmal ko‘rinadi. Bunday ma’lumotlar juda katta va noaniq. Ularni vizualizatsiya qilish, tushunarli ko‘rinishga keltirish uchun to‘g‘ri tartibga solish juda qiyin. Ma’lumotlar ko‘pincha chalkash, zerikarli ma’lumotni ko‘rib chiqish va undagi yashirin syujetlar hamda qiziqarli voqealarni “ko‘rish” uchun yetarlicha hayotiy energiyaga, qat’iyat va jasoratga ega tajribali jurnalistni talab qiladi¹.

“Gazeta.uz”dagi yana bir infografika bizning e’tiborimizni tortdi. Nashrning “Telegram” kanalida 2022-yilning 17-mart sanasida e’lon qilingan video-infografika shaklidagi materialda Ukrainada urush boshlangach yevro, dollar va rublning so‘mga nisbatan qiymati qanday o‘zgargani haqida so‘z boradi². Markaziy bank ma’lumotlari asosida tayyorlangan video-infografika 2022-yilning 5-yanvaridan 18-martigacha bo‘lgan muddatdagi ma’lumotlarni qamrab olgan. Video-infografika ma’lumotlarni bosqichma-bosqich taqdim etish uchun animatsiyadan foydalanadi, bu tomoshabin diqqatini jalb qilishga yordam beradi va murakkab ma’lumotlarni tushunishni osonlashtiradi. Ana shunday yondashuvni “Daryo.uz” saytida ham ko‘rish mumkin. Sayt axborotlarni uzatishda, yirik ma’lumotlarni taqdim etishda vide-infografika imkoniyatlaridan foydalanadi. Masalan, saytning Telegram’dagi rasmiy kanalida 2023-yilning 22-noyabrida 2000-2022 yillarda O‘zbekistonning tashqi savdo

¹ G.Jonathan.,B. Liliana. The data journalism handbook. – URL: <https://datajournalism.com/read/handbook/one>

² Gazeta.uz. Украинада уруш бошлангач евро, доллар ва рублнинг сўмга нисбатан қиймати қандай ўзгарди? https://t.me/gazetauz_uzb/18347

aylanmasidagi o'zgarishlar aks etgan infografika video formatda berilgan. Tanlangan rang, infografika shakli videoformatga mutanosib qo'llanilgan.

“Ko'zga ko'rinadigan narsadan tashqarida sodir bo'layotgan narsalarni suratga olish, filtrlash va vizualizatsiya qilish tobora qimmatli bo'lib bormoqda. Siz ertalab ichadigan apelsin sharbati, siz tayyorlagan qahva, bugungi global iqtisodiyotda bu mahsulotlar, boshqalar va sizning o'rtangizda ko'rinmas aloqalar mavjud. Mazkur tarmoqning tili ma'lumotlardan iborat: ko'pincha o'z-o'zidan ahamiyatsiz bo'lgan kichik ma'lumotlar, agar siz ularga to'g'ri burchakdan qarasangiz, muhim ahamiyat kasb etadi”¹.

O'zbekistondagi ko'pgina onlayn nashrlar axborot uzatishda infografikalarni muntazam berib boradi. Bu o'quvchi diqqatini tortish bilan birga, tushunarsiz va juda ko'p hajmdagi raqamlarni ixcham uzatish imkonini beradi. Masalan, Anhor.uz nashrini olib qaraylik. Mazkur sayt xabar, maqolalarni uzatishda infografikaning turli ko'rinishlaridan foydalanadi. Sayt, shuningdek, o'zbek mediasidagi boshqa onlayn nashrlarga nisbatan o'zining kreativligi bilan ajralib turadi. Yangiliklarning yozilish uslubi ham o'zgacha. Chunki, nashr turli mazmundagi tahliliy materiallarni, xatto xabarlarni ham turli infografikani qo'llagan holda taqdim etishga harakat qiladi.

Keling nashrda e'lon qilingan bir nechta materiallarni ko'rib chiqsak. “Nega O'zbekistonda ayollar erkaklardan kam maosh oladi?”² nomli maqolani olib qaraylik. Bir qarashda bu oddiy maqolaga o'xshab ko'rinishi mumkin. Unda diagrammadan foydalanilgan va maqola storytelling ko'rinishida yozilgan. Yana bir alohida jihati, maqola guruh bo'lib, 3 oy davomida ishlangan.

Mazkur maqola hammualliflaridan biri, jurnalist Aygul Jiyenbayeva ushbu data-materialni tayyorlash jarayonini shunday tasvirlaydi: “Birinchi qilgan ishimiz ochiq ma'lumotlardan har bir sohaga oid kerakli ma'lumotlar yig'ish va ularni tahlil qilish

¹ G.Jonathan.,B. Liliana. The data journalism handbook. – URL: <https://datajournalism.com/read/handbook/one>

² Турдығалиева А., Турсунова Н., Жиенбаева А. Негә Ўзбекистонда аёллар эркеклардан кам маош олишади? <https://anhor.uz/uz/society/nega-zbekistonda-ajollar-jerkaklardan-kam-maosh-olishadi/>

bo‘lgan. Ya’ni nima sabab ayollar erkaklardan kam maosh olishini va aynan qaysi sohalarda ishlashi bo‘yicha ma’lumotlarni izlaganmiz. Keyin esa ularni bir qiz taqdiri misolida storytelling qilib tushuntirib berganmiz”.

Аёллар энг кўп ишлайдиган ТОП-3 соҳа

2020-йил ҳолати бўйича соҳада ишлайдиган аёлларнинг % кўрсаткичи

Источник: Статистика қўмитаси * Создано с помощью Datawrapper

Natijada, “Ayollar eng ko‘p ishlaydigan TOP-3 soha”, “Ayollar ishlaydigan sohalarda eng kam ish haqi to‘lanadi”, “O‘zbekistonda kasb-hunar kollejini bitiruvchi erkaklar ayollarga nisbatan ancha ko‘p” hamda “2020-yilgacha OTMni bitirgan ayollar soni erkaklarga qaraganda ikki baravar kam” nomli diagrammalar yaratilgan. Bu esa ma’lumotlarni diagramma tushunarli yetkazib berishga xizmat qilgan.

Saytda tayyorlangan data-materiallarning yana bir yaxshi tomoni, sonlar qancha ko‘p va murakkab bo‘lishiga qaramay, uni qisqa va odamlarga tushunarli yetkazib berishga harakat qilinishida.

2023-yilning 7-noyabrida saytda e’lon qilingan “To‘siqlarni yengish: o‘smir qizlar mehnat bozorida o‘z o‘rnini qanday topishi mumkin”¹ sarlavhali maqolada diagramma va kartalar keltirilgan. Unda jamiyatdagi teng huquqlilikni qabul qilishda katta o‘zgarishlar bo‘lishiga qaramasdan, ayollar uchun ishga joylashish va daromad topish jarayonida hali ham ko‘pgina qiyinchiliklar va to‘siqlar mavjudligi haqida gap boradi.

¹ Пензова Д. Преодоление преград: как девочкам-подросткам найти своё место на рынке труда. <https://anhor.uz/vzglyad-iznutri/work-for-teens/>

Maqola boshidayoq, quyidagi diagramma keltirilgan. Unda mamlakat aholisi soni 2023-yilning 1-yanvar holatiga qanchani tashkil etishi va shundan 20,46 mlni mehnat yoshidagi, 11,43 mlni mehnatga layoqatli yoshdan kichigi hamda 4,12 mlni mehnat yoshidan oshgan fuqarolar ekanligi aks etgan.

Численность постоянного населения страны на 1 января 2023 года - 36 024,9 тыс. человек.

Трудоспособный возраст Моложе трудоспособного возраста Старше трудоспособного возраста

Chart: Дарья Пенцова • Get the data • Created with Datawrapper

Bu diagramma bir qarashda oddiy ko‘ringani bilan, yuqoridagi statistik ma’lumotlarni o‘zida jamlagan hamda o‘quvchi uchun tushunarli ko‘rinishga keltirilgan. Oddiy matn holidagi ma’lumotlardan ko‘ra, bu kabi usulda berilgan raqamlar o‘quvchi uchun yanada tushunarli bo‘ladi, tasavvurni oshiradi hamda raqamlarning yengil “hazm bo‘lishini” ta’minlaydi.

Vizualizatsiya murakkab ma’lumotlarni taqdim etishning samarali usuli bo‘lib, odamlarga ularni tez va oson tushunish imkonini beradi. Ma’lumotlarni vizual formatga keltirish orqali ularning yanada qulayroq va jozibali taqdimotini yaratish mumkin, bu esa keng auditoriya bilan muloqot qilishni osonlashtiradi.

Anhor.uzda e’lon qilingan yuqoridagi materialga yana qaytamiz.

Доля мужчин от общего числа занятых в процентах

53.7 62.7

Map: Дарья Пенцова • Get the data • Download image • Created with Datawrapper

Доля женщин от общего числа занятых в процентах

36.5 40.3

Map: Дарья Пенцова • Get the data • Created with Datawrapper

Mazkur xaritalarda O‘zbekiston hududlaridagi jami ayollar va erkaklar bandlik ulushi foizlarda keltirilgan. Maqolada xaritada har bir hududga bosish bilan bu haqdagi ma’lumotni olish mumkin. Masalan, ikkinchi xaritada keltirilgan Qoraqalpog‘istondagi ayollar bandligi ulushi 41,1% ni tashkil etadi.

Ma'lumotlarni oddiy jadval yoki diagramma orqali beribgina qolmasdan, bugungi kunda turli ko'rinishlarda yetkazish imkoniyatlari ko'p. Yuqoridagi xarita esa bunga misoldir. Umuman, jurnalist yirik ma'lumotlarni, raqamlarni qanchalik interaktiv tarzda uzatishga urinsa, ulardan foydalanish imkoniyati ham kengayadi. O'zbekiston xaritasi qaysi hududda ayollar va erkaklarning bandligi qanchani tashkil etishini so'zlamogda va bunda uni ortiq izohlash, tushuntirish shart emas. Mazkur maqola mualliflari ham bu infografikalarni shu tariqa taqdim etgan.

Bir qarashda, jurnalistik materialda matn, fakt va statistik ma'lumotlar yetarli bo'lib ko'rinishi mumkin. Unda infografikalarga ehtiyoj sezilmasligi ham, tabiiy. Ammo, infografika yirik hajmdagi materiallarni tushunarli uzatishning bir usulidir. Infografikalar berilayotgan axborotning tushunarli, qisqa va aniq yetkazilishini ta'minlaydi. Butun bir tasvir mavzuning nima haqida ekanligini izohlab beradi. Masalan, oddiygina rezyume ham o'z ichiga infografika ko'rinishlarini qamrab olgan. Unda rezyume egasi haqida ma'lumotlar, raqamlar turli ko'rinishlarda, bo'limlarga ajratilgan (masalan, ta'lim, qiziqish va hokazolar) berilgan bo'lishi mumkin.

O'zbekistondagi onlayn nashlar ma'lumotlar vizualizatsiyasi uchun alohida sahifa ochmoqdalar. Bu esa o'quvchi uchun qiziqarli bo'lgan mazkur axborot uzatish turining kengayishiga xizmat qiladi.

"Review.uz" axborot-tahliliy portali 20 yildan ortiq vaqtdan buyon O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalari, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yorituvchi yetakchi iqtisodiy nashr bo'lib kelayotgan "Iqtisodiy sharh" oylik jurnalining elektron versiyasidir. Saytda infografik ma'lumotlar uchun alohida - "Infografika" sahifasi tashkil etilgan.

Ana shunday, infografikalardan foydalanib, o'zbek tilida axborot uzatib kelayotgan "Sputnik" nashri ham bor. Ochiq ma'lumotlar bazasidan doimiy ravishda foydalanib, ma'lumotlarni vizual ko'rinishda ommaga samarali yetkazib kelmoqda.

"Sputniknews.uz" sayti infografikalarni alohida sahifa ostida taqdim etib boradi. Sayt muvaffaqiyati shundaki, oddiy xabarlar uchun ham turli infografikalardan foydalaniladi. Masalan, 2024-yilning 4-aprelida e'lon qilingan "So'nggi 5 yilda

maktablar soni qancha oshdi”¹ nomli xabarda Statistika agentligi tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar asosida O‘zbekistondagi maktablar soni keltirilgan.

Infografikada sayt o‘z rangi - sariq rangdan foydalanilgan. Bundan tashqari,

unga maktabni eslatib turuvchi doska, qalam kabi detallarning kiritilishi mazvuni ochib berishga, infografikaning yanada qiziqarli bo‘lishiga xizmat qilgan. Bu kabi misollarni saytda ko‘plab uchratish mumkin.

Bugungi kunda Telegram ham axborot uzatishda foydalanuvchilarga ega muhim maydonga aylangan. Nafaqat saytlar, balki O‘zbekistondagi media sohasi vakillari, blogerlar ham messenger orqali blog yuritib, turli sohalar bo‘yicha shaxsiy tajribalarini, bilimlarini va fikr-mulohazalarini bildirib boradi. Ma’lumotlar jurnalistikasi haqida so‘z ochilganda ular faoliyatiga ham to‘xtalish o‘rinlidir. Boisi, biz tilga olmoqchi bo‘layotgan bloglar ham data jurnalistika bilan chambarchas bog‘liq. Xususan, “Telegramda” “Skartaris cho‘qqisi” (Pik Skartarisa) nomi bilan kanal faoliyatini olib borayotgan tahlilchi hamda R&D mutaxassisi Timurmaliq Elmuradov o‘z kanalida

¹ Sputniknews.uz. Сўнги 5 йилда мактаблар сони қанча ошди. <https://sputniknews.uz/20240404/songgi-5-yilda-maktablar-soni-qancha-oshdi-43296969.html>

biznes, texnologiyalar hamda moliya sohalariga oid postlarni joylashtiradi. Kanal rus tilida yuritilib, 2024-yilda tahlilchi uning o‘zbek tilidagi versiyasini “Beshtosh” nomi bilan ishga tushirgan. Unda yoritilayotgan postlarga tahlilchi o‘z shaxsiy fikr-mulohazalarini, qarashlarini, muammoning muhim jihatini keltirib o‘tadi. U olib chiqqan mavzular ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otishi tabiiy. Chunki, blogger post yozishda o‘ziga xos yondoshuvga ega. Kanalda postlar rasmlar, infografikalar bilan birga taqdim etiladi va bu o‘quvchida yanada qiziqish va tushunchani oshiradi. Albatta, infografikalarni hamisha ham tahlilchining o‘zi yaratmaydi. Ayrimlari tegishli manbalardan olib beriladi.

Vizual ko‘rinishda axborotni auditoriyaga yetkazish, o‘quvchi yoki tomoshabin tomonidan data-materiallarni qabul qilish, tushunish borasida turli xil muammolar mavjud. Birgina, internet saytlarida infografika hamda diagrammalarni qo‘llashdagi yondashuvlar, bunga misol bo‘la oladi. Hali ham Internet saytlarida bu turdagi materiallarni tayyorlashda jurnalist ko‘nikmalarini oshirish zarurati bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Begniyazova. Q., Gulimova. B., va Muxiyatdinova. T. Data jurnalistika, N.:2024 o‘quv qo‘llanma.
2. Qosimova. N. Onlayn jurnalistika (darslik), T.: 2019.
3. Tojiboyev. J. Mediadizayn va ma’lumotlar vizualizatsiyasi asoslari, T.: 2021 o‘quv-amaliy qo‘llanma.
4. Rogers, S. The State of Data Journalism in 2017. <https://blog.google/outreach-initiatives/google-news-initiative/data-journalism-2017/>
5. G.Jonathan., B. Liliana. The data journalism handbook. <https://datajournalism.com/read/handbook/one>